

ОБУЧЕНИЕ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Курман Несибели Жакенкызы

E-mail: nessibeli_k@mail.ru

доктор педагогических наук, профессор Казахстана филиала

МГУ имени М.В. Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12662487>

Использование современных информационных и коммуникационных технологий в обучении студентов казахскому языку является актуальным вопросом современной лингводидактики. Известно, что обучение языку имеет много интересных и сложных аспектов. Для того, чтобы грамматике казахского языка отвести минимум времени, а в максимуме обучать студентов методам мыслить на казахском языке, красиво и правильно говорить, свободно общаться на казахском языке, необходимо проводить занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Среди педагогических принципов использования информационно-коммуникационных технологий на уроках казахского языка приоритетными считаем принцип научности, принцип наглядности, принцип осознанности, принцип от простого к сложному.

Принцип научности требует чтобы в процессе обучения казахскому языку содержание лексико-грамматических учебных материалов соответствовало содержанию современных научных знаний. Также данный принцип требует, чтобы занятия по казахскому языку проводились с использованием новых достижений лингвистики, дидактики, методики преподавания языка и конечно смежных с методикой наук. Опираясь на принцип научности, в настоящее время в процессе обучения казахскому

языку студентов нами рассматриваются пути и методы использования новой системы CEFR-2018. Известно, что данный документ включает нововведения в перечне показателей уровней владения языком. В частности, включение дескриптора медиации, теперь требует от преподавателя совершенно новый подход в обучении казахскому языку. Теперь необходимо обучать не только методам свободно говорить и писать, но и обучать условиям предупреждения коммуникативных конфликтов, формировать навыки говорить свое мнение в поликультурной и полиязыковой среде. В связи с этим возникает необходимость интенсивного обучения студентов креативным и творческим методам обучения владения казахским языком. Креативность и творчество необходимы и преподавателю казахского языка. Преподаватель должен путем новой комбинаторики дидактических категорий создать интегративную методическую систему обучения казахскому языку..

Дидактический принцип наглядности теперь имеет совершенно новое значение. Все требования предъявляемые к наглядности процесса обучения казахскому языку мы выполняем использованием одного лишь компьютера. С одной стороны, это облегчает труд преподавателя. Но так ли в самом деле? Теперь преподавателю необходима компьютерная грамотность, мобильность, знать все требования подключения к ZOOM и овладеть всеми особенностями онлайн-обучения, «быть постоянно на связи» со студентами, владеть сокращенными словами и некоторыми «жаргонами», которые диктует нам WhatsApp, знать где находятся самые интересные языковые и речевые интернет-ресурсы, знать несколько языков и т.д. Это значит, что современному преподавателю сейчас необходимо создать свою траекторию обучения, собственную систему методов с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Мы считаем, что в процессе обучения казахскому языку студенты и магистранты должны использовать максимум возможности имеющихся у них средств ИКТ. Теперь все средства ИКТ в руках молодых людей должны стать и «моими», как преподавателя, дидактическими средствами. Также

современный преподаватель должен создать интегративную систему обучения казахскому языку, таким образом, где два субъекта дидактического процесса – преподаватель и студент являются полноценными участниками, один направляет, другой ищет, находит, выполняет. Но обмен информацией во время дидактического процесса на какое-то время делает равными двух субъектов и это не умаляет роль преподавателя. Потому что студент или магистрант много времени использует интернет и он может знать больше информации по какой-либо теме. Преподавателю даже этот «нюанс» нужно использовать в пользу лингводидактики. Потому что преподаватель использует средства обучения их времени, и молодые люди с удовольствием это принимают и выполняют самые сложные задания, на которые раньше уходила целая неделя, за одну академическую пару.

Как автор многих электронных учебных пособий, с 2007 года мы наблюдаем как средства ИКТ интенсивно становятся неотъемлемой частью дидактики [1]. Пандемия и дистанционное обучение, глобальность данного явления, также внесли огромные коррективы в переосмыслении роли ИКТ в дидактическом процессе. В связи с этим, необходимо определить пути дальнейшего использования возможностей средств ИКТ, в частности, компьютеров, смартфонов, скайпа, телефонов, планшетов, ноутбуков и даже умных часов в процессе преподавания казахского языка. Возможности Интернета и средств ИКТ должны быть организованы таким образом, чтобы их можно было использовать в интегративном и дифференцированном обучении. Необходимость создания новой методической системы обучения казахскому языку не является отрицанием традиционной методики. Синтез традиционной и компьютерной методики обучения казахскому языку является новым направлением и основой для создания современной методической системы. Виды творческих заданий, предлагаемых учащимся для выполнения с использованием информационно-коммуникационных технологий, следующие:

- разработка квеста по тексту;

- разработать интерактивный тест по тексту с помощью «Кахут»;
- составить компьютерный кроссворд по словарю;
- нарисовать комикс по тексту;
- разработка инфографики по тексту;
- создать мультимедийную презентацию по тексту;
- разработка короткого фильма-интервью по тексту.

Литература:

1. Құрман Н. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. – Алматы: Сөздік, 2008. – 160 бет.